

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Вступ. Проблема якості вищої освіти загалом і педагогічної зокрема була і залишається у дискусійному полі науковців, педагогів, громадських і державних діячів, батьків.

Однією з причин є той факт, що якість освіти не є сталою дефініцією, а досить широким поняттям, що визначає критерії і показники розуміння і пріоритетність яких постійно змінюються під впливом умов і обставин, що, в свою чергу, також є перманентно змінними.

У Законі України «Про вищу освіту (2014)» здійснено пробу знайти об'єднувальну норму поєднання різних підходів до розуміння категорії якості освіти, зокрема у ст. 23 якість освіти визначається як відповідність умов провадження освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства і стандартам вищої освіти, професійним та / або міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам зацікавлених сторін і суспільства, що забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості.

Нові реалії освіти визначають нові завдання і вимоги щодо управління якістю освіти, яке здійснюється, по факту, на 3-х взаємопов'язаних рівнях:

- 1) системи забезпечення якості освітньої діяльності у закладах вищої освіти (системах внутрішнього забезпечення якості);
- 2) системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності ЗВО та якості вищої освіти;
- 3) системи забезпечення якості діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти. Саме про ці рівні реалізації Національної моделі забезпечення якості вищої освіти зазначено у розділі V Закону України «Про вищу освіту» (2024 р.).

Щодо конкретних вимог до управління якістю вищої освіти у ЗВО назвемо, зокрема, такі:

- забезпечення універсальності професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі освіти;
- сприяння адаптації здобувачів вищої освіти до соціокультурних умов;
- реалізації особистісної орієнтованості освітнього процесу;
- діджиталізації освітньої, наукової, методичної тощо діяльності у ЗВО;
- визначення і забезпечення спрямованості професійної підготовки майбутніх фахівців

на реалізацію цілей сталого інноваційного розвитку суспільства.

Аналіз актуальних досліджень і публікацій з проблеми.

Цілісний аналіз проблеми управління якістю освіти у ЗВО здійснювали В. Кремень, В. Луговий, К. Корсак, С. Сисоєва та інші.

Окремі питання забезпечення якості освіти вивчали О.Єршова, О. Крикун, Л. Мовчан та інші.

Управлінські аспекти щодо надання якісної освіти досліджували Л. Вінковецька, Т. Лукіна, Л. Петриченко, О. Савченко, А. Харківська та інші.

Метою дослідження є з'ясування найбільш суттєвих особливостей і характеристик та системи ефективного управління якістю освітньої діяльності у педагогічному ЗВО.

Виклад основних результатів наукового пошуку. Узагальнення напрацювань вітчизняних науковців [1–15] і власний досвід дозволило визначити якість освіти як сукупність характеристик і властивостей освітнього процесу у ЗВО, що зумовлюють його спроможність забезпечувати стан і результати освітньої діяльності на рівні актуальних потреб суспільства щодо сталого розвитку та стосуються формування громадянських, професійних, побутових тощо компетентностей особистості.

Проведене нами дослідження вказує на існування однієї з ключових проблем, пов'язаних із якістю освіти – відсутність єдиного підходу до погляду на неї як віддзеркаленого в результатах

процесу освіти. Крім того, не можна однозначно говорити про якість освіти й ефективність управління нею у тому закладі вищої освіти, колектив якого не визначив для себе мету (місію) освіти.

Аналіз сучасних законодавчих актів та нормативних документів про освіту вказує на такі ключові аспекти місії освіти:

- 1) розвиток особистості;
- 2) формування людського капіталу;
- 3) відповідальне громадянство;
- 4) партнерство;
- 5) інноваційність;
- 6) лідерство та довіра.

Основними характеристиками управління якістю освітньої діяльності у педагогічному ЗВО є:

- відповідність зовнішнім і внутрішнім вимогам щодо якості освіти;
- спрямованість на розробку та вдосконалення освітніх програм у контексті цілей інноваційного розвитку суспільства;
- безпосередність зв'язку і впливу на організацію освітнього процесу;
- спрямованість на створення умов для підтримки здобувачів вищої освіти на рівні особистісного і професійного становлення;
- націленість на створення механізмів й інструментарію оцінювання освітніх досягнень здобувачів освіти відповідно до задоволення їх потреб, вимог роботодавців та очікувань держави.

До особливостей управління якістю вищої освіти слід віднести:

- обов'язковість урахування в освітньому процесі вимог значної кількості груп споживачів до надання освітніх послуг (здобувачі освіти, викладачі, стейкхолдери, керівники освіти, суспільні інституції);
- процес управління є багаторівневим і стосується як ЗВО так і різних підсистем, що реалізуються у закладі освіти (інститути (факультети), кафедри, освітні програми, освітні компоненти, освітня діяльність здобувачів освіти і викладачів);
- управління якістю є комплексним процесом й одночасно спрямоване на організацію і зміст освіти, освітні технології, науково-методичне забезпечення та реалізацію освітніх програм;
- ефективність управління якістю освіти залежить від обов'язкового поєднання певних матеріально-технічних, організаційно-технологічних, психолого-педагогічних умов зі змістом і характером педагогічної взаємодії суб'єктів освітнього процесу.

Абсолютна більшість науковців і педагогів-практиків сьогодні погоджуються з думкою, що при визначенні ефективності управління якістю освіти загалом і в конкретному ЗВО слід, насамперед, розглядати характеристики випускника. Мова йде, за нашими висновками, перш за все про професійну компетентність.

Стосовно педагогічної вищої освіти маємо констатувати, що вона виконує особливу, ключову функцію у формуванні сучасної людини, професіонала, громадянина, здатного не лише транслювати знання і здійснювати продуктивну діяльність, а й впливати на інших. Обов'язково цей вплив є і має бути обґрунтованим, вивіреним, цілеспрямованим і результативним.

Узагальнивши теоретико-експериментальні дослідження українських науковців [1–15], констатуємо, що в нинішніх умовах спрямованості освітнього процесу на реалізацію цілей сталого розвитку, компетентісний підхід до вищої, зокрема педагогічної, освіти визначає діагностування її результату як широку підготовленість випускника ЗВО до здійснення професійної діяльності: на рівні фахових знань, умінь і навичок; на рівні мотивації до продуктивної діяльності у сфері освіти, науки, культури, соціальній та економічній сферах; розвитку інтелекту; творчих здібностей; громадянської відповідальності щодо дотримання і реалізації суспільних норм життя і праці.

Маємо, також розуміти важливість постійно діючого комплексного педагогічного

моніторингу з метою виявлення особливостей та результативності впливу освітнього процесу на формування професійної компетентності майбутнього фахівця.

Такий моніторинг вимагає розробки та впровадження науково-обґрунтованих критеріїв оцінки ефективності управління якістю освіти у ЗВО, що визначають зміст і спрямованість контрольно-оцінювальних заходів, встановлюють межі очікуваної якості та окреслюють масштаб дій осіб, які здійснюють моніторинг.

Спираючись на праці Є.Архипової, В. Дроздова, С.Лісової, Л.Суворової, Я. Яхніна та інших, ми виокремили такі ключові критерії ефективності управління:

1) досягнення максимально можливого результату як комплексу інтегрованих його показників, що стосуються не одного-двох елементів управлінської системи, а всієї системи (частини, ланки, об'єкти, тощо) управління, з усіма зв'язками й відносинами в ній;

2) оптимальне, раціональне використання часу, ресурсів і зусиль при досягненні максимального результату у визначених (існуючих чи створених) умовах;

3) своєчасність, доцільність й обґрунтованість управлінських рішень і дій.

Зазначимо, що всі критерії ефективності управлінської діяльності мають застосовуватись одночасно і взаємопов'язано.

Уважаємо за доцільне звернутись до визначених М. Талізіним критеріїв ефективності управління якістю освіти, серед яких науковець називає: успішність досягнення цілей освітньої діяльності продиктованих соціальним замовленням і вимогами сучасного ринку праці; якість освіти як єдність якості умов процесу та результатів освіти; рівень професійної компетентності та готовність викладацького складу до прийняття і реалізації управлінських рішень, що забезпечують досягнення якості освіти [12].

Рис. 1. Система освітнього моніторингу ефективності управління якістю освіти у вищому педагогічному навчальному закладі

Моніторингова мапа дослідження ефективності управління якістю освіти у закладі вищої педагогічної освіти

№	Об'єкт дослідження	Мета, напрями дослідження	Методики дослідження
1	2	3	4
1.	Освітня система ЗВО	Аналіз матеріально-технічного забезпечення. Аналіз навчально-методичного забезпечення. Аналіз якості кадрового забезпечення. Аналіз існуючої моделі управління якістю освіти.	Аналіз документації за напрямами роботи (плани, звіти тощо). Метод індивідуального сфокусованого інтерв'ю. Метод групового сфокусованого інтерв'ю. Анкета «Якість освітнього процесу у ЗВО». Спостереження, опитування, статистичний аналіз.
2.	Педагогічна майстерність професорсько-викладацького складу	Оцінка рівня професійно-педагогічної культури викладачів. Аналіз психолого-педагогічної підготовки, професійних знань та вмінь викладачів. Вивчення педагогічних здібностей та методичної майстерності викладачів. Аналіз професійно важливих якостей та комунікативної компетентності викладачів. Аналіз самоосвіти та науково-дослідницької діяльності викладачів. Визначення авторитету викладачів серед колег і студентів. Аналіз виконання освітніх програм. Вивчення стану впровадження інноваційних технологій особистісно зорієнтованого навчання та виховання студентів.	Аналіз документації за напрямами роботи (плани, звіти тощо). Метод індивідуального сфокусованого інтерв'ю. Метод групового сфокусованого інтерв'ю. Анкета «Педагогічні здібності». Методика оцінки якості викладацької діяльності. Спостереження, опитування, статистичний аналіз.
3.	Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі	Аналіз соціально-психологічного клімату у педагогічному колективі (мотивація, продуктивність професійної діяльності, спрямованість у колективі, згуртованість навколо мети професійної діяльності, емоційний стан). Аналіз продуктивності професійної діяльності, авторитету керівника. Аналіз спрямованості колективу, згуртованості навколо мети професійної діяльності, емоційного настрою. Виявлення ступеня скоординованості діяльності членів педагогічного колективу.	Метод індивідуального сфокусованого інтерв'ю. Метод групового сфокусованого інтерв'ю. Анкета вивчення соціально-психологічного клімату.

1	2	3	4
4.		<p>Аналіз ефективності методичного менеджменту в системі: адміністрація – викладач – студент.</p> <p>Оцінка структури управління освітньої системою відповідно завдань сучасної вищої школи, відповідність концепції розвитку ЗВО реалізація державної політики в галузі вищої освіти.</p> <p>Аналіз ефективності діяльності керівництва ЗВО стосовно управління якістю освіти</p> <p>Оцінка якості та перспективності створеної моделі ЗВО як особистісно зорієнтованого закладу освіти.</p> <p>Аналіз інформаційного забезпечення у ЗВО.</p> <p>Визначення рівня аналітичної діяльності.</p> <p>Вивчення якості планування роботи ЗВО.</p> <p>Аналіз фінансового забезпечення у ЗВО.</p> <p>Вивчення ефективності організації роботи ЗВО й управління освітнім процесом.</p> <p>Аналіз ефективності внутрішнього контролю.</p> <p>Аналіз контрольної-аналітичної діяльності, ефективності прийняття управлінських рішень.</p> <p>Вивчення організаційно-управлінських здібностей керівництва ЗВО.</p> <p>Вивчення ділових характеристик адміністрації (мислення, вміння приймати рішення, компетентність, функціональні особливості, стимули спонукання до роботи, психічні властивості, етичні характеристики).</p> <p>Вивчення стилю керівництва.</p>	<p>Комплексна оцінка управління якістю освіти у педагогічному ЗВО.</p> <p>Анкета «Управлінська компетентність керівника», методика оцінки стилю керівництва, аналіз документації за напрямками роботи (планів, звітів, тощо);</p> <p>Метод індивідуального сфокусованого інтерв'ю;</p> <p>Спостереження, опитування, статистичний аналіз.</p>
5.	Результати освітнього процесу	<p>Визначення рівня сформованості професійної компетентності майбутніх вчителів.</p> <p>Аналіз рівня знань з дидактики та теорії виховання.</p> <p>Аналіз рівня знань загальної і педагогічної психології, предметних знань за фахом.</p> <p>Визначення рівня сформованості професійно важливих якостей; сформованості професійно-педагогічних здібностей, професійної мотивації.</p> <p>Аналіз розвитку у студентів умінь і навичок професійної діяльності.</p>	<p>Тести з фахових дисциплін, аналіз документації, метод індивідуального і групового сфокусованого інтерв'ю, анкета педагогічних здібностей, анкета оцінки рівня сформованості професійно важливих якостей майбутніх викладачів, анкета оцінки рівня сформованості професійно-педагогічних знань і умінь майбутніх викладачів, методика «Педагогічні ситуації», анкета самооцінки майбутніми вчителями професійного самовиховання і самовдосконалення,</p>

1	2	3	4
			анкета виявлення особливостей формування професійної компетенції у майбутніх вчителів, анкета індивідуальний стиль педагогічної діяльності майбутніх вчителів, анкета експертної оцінки рівня сформованості важливих якостей майбутніх викладачів, анкета експертної оцінки професійно-педагогічних здібностей майбутніх викладачів, методика оцінки якості проведення уроку.
6.	Ефективність функціонування освітнього середовища (внутрішнє і зовнішнє)	Аналіз стану задоволення освітніх потреб студентів. Визначення авторитету вищого навчального закладу за відгуками студентів, випускників, стейкхолдерів. Вивчення рейтингу вищого навчального закладу.	Анкета якості освітнього процесу у ЗВО, аналіз документації, метод індивідуального і групового сфокусованого інтерв'ю. Спостереження, опитування, статистичний аналіз.

На наш погляд, досить показовою щодо ілюстрації структурної інтеграції критеріїв управління якістю є модель ділової досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM) [15]. Модель містить дев'ять критеріїв, що об'єднані в дві групи:

перша – критерії «Можливості» (провідна роль керівництва, політика і стратегія, менеджмент процесів);

друга – критерії «Результати» (задоволеність споживачів, задоволеність персоналу, вплив ЗВО на суспільство).

Щодо оцінювання ефективності управління якістю освіти педагогічного ЗВО, необхідно зазначити, що частина науковців пропонують оцінювати його тільки по кінцевому «результату». Вважаємо, що цього все ж недостатньо, тобто не можна орієнтуватися лише на «знанневий» вектор, а й оцінювати якість власне освітнього процесу. Крім того, серед істотних особливостей оцінки якості освіти у ЗВО назвемо відносну тривалість її надання; відстрочене виявлення результативності і залежність результатів від умов життя та праці випускника. Оцінка має характеризуватись комплексним синергетичним ефектом трансформації набору компетентностей.

Разом з цим, усебічно вимірювати й оцінювати ефективність управління якістю освіти у ЗВО допоможуть моніторингові дослідження.

Пропонуємо наступну систему освітнього моніторингу (рис. 1), (за Л. Петриченко [9]).

Відповідно до запропонованої системи освітнього моніторингу та з урахуванням досвіду проведення моніторингових досліджень представимо мапу дослідження ефективності управління якістю освіти у педагогічному ЗВО (табл. 1), (за Л.Петриченко [9]).

Таким чином, управління якістю освіти слід розглядати як складний, багатовимірний та динамічний процес, що має свої типові й особливі характеристики. Лише системне впровадження моніторингових досліджень дозволить отримати об'єктивні дані про стан і проблеми забезпечення якості освіти у ЗВО.

Список бібліографічних посилань

1. Архипова, Є. О., Дроздов, В. В. (2020). Якість вищої освіти як об'єкт публічного управління. *Державне управління: удосконалення та розвиток*, [online] 12 Available at: <https://doi.org/32702/2307-2156-2020.12-30> [Accessed 16 Dec. 2025].
2. Кремень, В. Г. (ред.). (2004). *Вища освіта України і Болонський процес*. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 384 с.
3. Вінковецька, Л. (2020). Менеджмент якості освіти в контексті сучасних викликів. *Вісник Львів. нац. ун-ту ветеринар. медицини та біотехн. ім. С. З. Гжицького*, т. 22, 94, с. 131–137.
4. Єршова, О. І. (2021). Управління якістю освітніх послуг у закладах вищої освіти: сучасні виклики та рішення. *Педагогічний дискурс*, 2, с. 27–33.
5. Крикун, О. О. (2019). Концептуальний підхід до управління якістю закладу вищої освіти. *Проблеми сучасної освіти*, 9, с. 10–17.
6. Лісова, С. В. (2015). Проблема забезпечення якості вищої освіти з позицій системного підходу. У: О. А. Дубасенюк, ред. *Професійна педагогічна освіта: системні дослідження*. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, с. 160–172.
7. Лукіна, Т. О. (2008). Якість освіти. У: *Енциклопедія освіти*. Київ : Юрінком Інтер, с. 1017–1018.
8. Мовчан, Л. В. (2017). Сучасний погляд на якість вищої освіти в Україні. *Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія*, 1 (13), с. 32–37.
9. Петриченко, Л. О. (2012). *Теоретико-методологічні засади управління якістю освіти у вищому педагогічному навчальному закладі*. Д-р пед. наук. Харків.
10. Савченко, О. (2021). Якість освіти: показники, підходи до управління. *Педагогічна думка*, 2, с. 8–13.
11. Сисоєва, С. О., Соколова, І. В. (2010). *Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження*. Київ: Вид. дім «ЕКМО», 362 с.
12. Тализін, М. (2006). *Проблема якості освіти*. Київ : Наукова думка, 112 с.
13. Суворова Л. К., Кошелева М. В., Паньковик Н. М. та ін. (2025). Управління якістю освіти як стратегічний напрям сучасної державної політики України. *Академічні візії*, [online] 44. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15877678> [Accessed 16 Dec. 2025].
14. Яхнін, Я. К. (2010). *Сучасні підходи до якісної освіти*. Київ: Наукова думка, 143 с.
15. Efqm.org, (1991-). *Organizational Change Management* [online]. Available at: <https://efqm.org/> [Accessed 29 Dec. 2025].

References

1. Arkhypova Ye.O., Drozdov V.V. (2020). Yakist vyshchoi osvity yak ob'iekt publichnoho upravlinnia [Quality of higher education as an object of public administration]. *Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok* [Public Administration: Improvement and Development], [online] 12. Available at: DOI: <https://doi.org/32702/2307-2156-2020.12-30> [Accessed 29 Dec. 2025].
2. Kremen V.H. (Ed.). (2004). *Vyshcha osvita Ukrainy i Bolonskyi protses: navch. posibnyk* [Higher education of Ukraine and the Bologna process: textbook]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan. 384 p.
3. Vinkovetska L. (2020). Menedzhment yakosti osvity v konteksti suchasnykh vyklykiv [Education quality management in the context of contemporary challenges]. *Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S.Z. Hzhyskoho* [Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyi], vol. 22, 94, pp. 131–137.
4. Yershova O.I. (2021). Upravlinnia yakistiu osvitnikh posluh u zakladakh vyshchoi osvity: suchasni vyklyky ta rishennia. [Management of the quality of educational services in higher education institutions: modern challenges and solutions]. *Pedahohichniy dyskurs* [Pedagogical Discourse], 2, pp. 27–33.
5. Krykun O.O. (2019). Kontseptualnyi pidkhid do upravlinnia yakistiu zakladu vyshchoi osvity.

[Conceptual approach to quality management of a higher education institution]. *Problemy suchasnoi osvity* [Problems of Modern Education], 9, pp. 10–17.

6. Lisova S.V. (2015). Problema zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity z pozytsii systemnoho pidkhodu. [The problem of ensuring the quality of higher education from the standpoint of a systems approach]. In: O.A. Dubaseniuk, ed. *Profesiina pedahohichna osvita: systemni doslidzhennia* [Professional pedagogical education: systemic research]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, pp. 160–172.

7. Lukina, T.O. (2008). Yakist osvity. [Quality of education]. In: *Entsyklopediia osvity* [Encyclopedia of Education]. Kyiv: Yurinkom Inter, pp. 1017–1018.

8. Movchan, L.V. (2017). Suchasnyi pohliad na yakist vyshchoi osvity v Ukraini [A modern view on the quality of higher education in Ukraine]. *Visnyk universytetu imeni Alfreda Nobelia. Serii: Pedahohika i psykholohiia* [Bulletin of Alfred Nobel University. Series: Pedagogy and Psychology], 1 (13), pp. 32–37.

9. Petrychenko, L.O. (2012). *Teoretyko-metodolohichni zasady upravlinnia yakistiu osvity u vyshchomu pedahohichnomu navchalnomu zakladi* [Theoretical and methodological foundations of education quality management in a higher pedagogical institution]. Kharkiv: Kompaniia SMIT, 520 p.

10. Savchenko, O. (2021). Yakist osvity: pokaznyky, pidkhody do upravlinnia. [Quality of education: indicators and management approaches]. *Pedahohichna dumka* [Pedagogical Thought], 2, pp. 8–13.

11. Sysoieva, S.O., Sokolova, I.V. (2010). *Problemy nepererвної profesiinoi osvity: tezaurus naukovooho doslidzhennia* [Problems of lifelong professional education: a thesaurus of scientific research]. Kyiv: Vydavnychi dim «EKMO», 362 p.

12. Talyzin, M. (2006). *Problema yakosti osvity* [The problem of education quality]. Kyiv: Naukova dumka, 112 p.

13. Suvorova L.K., Koshelieva M.V., Pankovyk N.M. and Mykhailovska O.V. (2025). Upravlinnia yakistiu osvity yak stratehichniy napriam suchasnoi derzhavnoi polityky Ukrainy [Education quality management as a strategic direction of modern state policy of Ukraine]. *Akademichni vizii* [Academic Visions], [online]iss. 44. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15877678>.

14. Yakhnin, Ya.K. (2010). *Suchasni pidkhody do yakisnoi osvity* [Modern approaches to quality education]. Kyiv: Naukova dumka, 143 p.

15. EFQM (2025). EFQM: Organizational Change Management [online]. Available at: <https://efqm.org/> (data zvernennia: 29.12.2025).

Пономарьова Галина Федорівна, Степанець Іван Олексійович. Управління якістю вищої педагогічної освіти в контексті інноваційного розвитку.

У статті актуалізується проблема забезпечення якості вищої освіти, зокрема педагогічної, у контексті поєднання різних підходів до розуміння власне категорії якості та управління нею, пропонуються деякі механізми її моніторингу.

На підставі результатів аналізу педагогічної теорії і практики визначено рівні та основні вимоги до управління якістю освіти, названо ключові характеристики та особливості цього процесу.

На підставі результатів узагальнення нормативної бази, наукових праць та власного досвіду з'ясовано поняття якості освіти та виокремлено індикатори визначення ефективності управління якістю освіти у ЗВО.

У якості ключового індикатора ефективності управління якістю освіти загалом та в конкретному закладі вищої освіти розглянуто характеристики випускника і, насамперед, його професійну компетентність.

Представлено окремі напрацювання щодо проведення системного моніторингу ефективності управління якістю за виокремленими ключовими критеріями.

Запропоновано систему освітнього моніторингу та мапу дослідження ефективності управління якістю освіти у педагогічному ЗВО.

Ключові слова: вища освіта, управління якістю, якість освіти, моніторинг, критерії оцінювання.

Ponomarova Halyna, Stepanets Ivan. Quality Management of Higher Pedagogical Education in the Context of Innovative Development.

The article highlights the problem of ensuring the quality of higher education, in particular pedagogical education, in the context of combining different approaches to understanding the very category of quality and its management, and proposes certain mechanisms for its monitoring.

Based on the analysis of pedagogical theory and practice, the levels and main requirements for managing the quality of education are identified, and the key characteristics and features of this process are outlined.

On the basis of generalization of the regulatory framework, scholarly works, and the author's own experience, the concept of education quality is clarified and indicators for determining the effectiveness of quality management in higher education institutions are identified.

The characteristics of graduates, and above all their professional competence, are considered as a key indicator of the effectiveness of quality management in general and within a particular higher education institution.

Certain developments related to conducting systematic monitoring of the effectiveness of quality management according to the identified key criteria are presented.

A system of educational monitoring and a research map for studying the effectiveness of education quality management in a pedagogical higher education institution are proposed.

Key words: higher education, quality management, quality of education, monitoring, evaluation criteria.

С. І. Посохов

ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЗМОДЕЛЬОВАНА РЕАЛЬНІСТЬ

Процес реформування вищої освіти в Україні ось вже декілька десятиліть відбувається під гаслом: «Покращити якість освіти!». Останнім часом чимало зусиль було витрачено на те, щоби визначити параметри цієї якості (тобто, що ми розуміємо під «якістю освіти» та якої якості прагнемо) та розробити механізми діагностики стану справ (тобто визначити, яку ж якість фактично маємо). Тож, здається, нема про що казати, бо якість – це реальність, а не якийсь фантом. Втім, не все так однозначно.

Про якість освіти йдеться в Законі України «Про вищу освіту» (стаття 1. «Основні терміни та їх визначення»): «якість вищої освіти - відповідність умов провадження освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам вищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам заінтересованих сторін і суспільства, що забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості» [1]. Тобто вже в цьому визначенні якість освіти – це не лише результат навчання, а й умови, які забезпечують цю якість освіти, а також відповідність певним критеріям та потребам зацікавлених сторін. І справді, ми прекрасно розуміємо, що для того, аби досягти якості освіти необхідні відповідний рівень організації освітнього процесу, але наявність такої умови ще не означає, що освітній процес буде якісним. І, зрозуміло, це зовсім не гарантує, що конкретний випускник буде мати якісний рівень освіти. Досить складно виміряти якість освіти конкретного ЗВО, а тим більше системи освіти в цілому. Чимало залежить від того, хто і як вимірює цю якість. Вочевидь, і критерії змінюються з часом, а в умовах, коли реформування освіти стало перманентним процесом, це ще складніше. Примітно, що з моменту прийняття Закону наведене вище визначення якості освіти вже редагувалося. До речі, як зазначено в «Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки», з моменту прийняття зазначеного Закону «Про вищу освіту» й до сьогодні він «витримав 34 редакції, що створює ризики нестабільності законодавства у сфері вищої освіти» [2]. Від себе додам, що з 2022 р. ще п'ять разів змінювали цей Закон. Звісно, про стабільність сьогодні складно казати...

В Законі є й спеціальний розділ «Забезпечення якості освіти», а в ньому окрема стаття «Система забезпечення якості освіти». Чимало уваги тут приділено Національному агентству із